

ASAP

A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP

UNIDADE DE APRENDIZAGEM

MODELOS A SEGUIR

Moldando valores na era digital

Cofinanciado pela
União Europeia

MODELOS A SEGUIR:
Moldando valores na era digital
UNIDADE DE APRENDIZAGEM

Programa Erasmus

Ação-chave 2 - Parcerias de cooperação no ensino escolar

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Acordo de subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Página do projeto [na plataforma de resultados do Erasmus+](#) | Página da comunidade do projeto [Zenodo](#)

R3.2.1 Manual do Programa Educativo ASAP

Agosto de 2025

**Cofinanciado pela
União Europeia**

O projeto ASAP é cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia ao abrigo do Acordo de Subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. O apoio da Comissão Europeia e da Agência Nacional Italiana INDIRE à produção desta publicação não constitui uma ratificação do seu conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores. A Comissão Europeia e a Agência Nacional Italiana INDIRE não se responsabilizam por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas.

Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), permitindo o uso, distribuição e modificação do trabalho, inclusive comercialmente, desde que seja dada a devida atribuição aos criadores originais e quaisquer alterações sejam indicadas.

Poderá ser necessário obter direitos adicionais se um conteúdo específico incluir obras de terceiros ou retratar indivíduos privados identificáveis. Para utilizar ou reproduzir conteúdo que não seja propriedade dos criadores deste trabalho, poderá ser necessário solicitar autorização diretamente aos detentores dos direitos.

Conteúdos

FOCO DESTA UNIDADE	4
Introdução	4
Competências-chave	4
Resultados da aprendizagem.....	5
Plano de trabalho	6
Produtos finais.....	7
Avaliação.....	7
Contextos de aplicação.....	9
Ligações com outras LUs	9
O QUE PRECISA de SABER.....	10
COMO FUNCIONA A UNIDADE	12
Tópico 1: Importância dos valores	12
O que os participantes aprenderão?	12
Resultados da aprendizagem.....	12
Configuração do espaço	12
Métodos e técnicas pedagógicas utilizados	12
Ferramentas.....	13
Visão geral das atividades	13
Atividade 1.a.1 – Explorando os valores nas nossas vidas	13
Atividade 1.a.2 – Identificar os valores por trás dos modelos a seguir	13
Tópico 2: Comparar modelos tradicionais e digitais	13
O que os participantes irão aprender?	13
Resultados da aprendizagem.....	14
Configuração do espaço	14
Métodos e técnicas pedagógicas.....	14
Ferramentas.....	14
Visão geral das atividades	14
Atividade 2.a.1 – Comparar modelos tradicionais e digitais	14
Atividade 2.a.2 – Modelos digitais e comparação social	15
Atividade 2.b.1 – Comparação de desafios virais	15

Atividade 2.b.2 – Desafio aceito? Avaliando a segurança nas tendências virais.....	15
Atividade 2.b.3 – Desmistificando os mitos dos influenciadores e dos desafios virais	15
PLANOS DE ATIVIDADES E FICHAS DE TRABALHO	16
Atividade 1.a.1 – EXPLORANDO OS VALORES NAS NOSSAS VIDAS	17
Atividade 1.a.2 – IDENTIFICAR OS VALORES POR TRÁS DOS MODELOS	26
Atividade 2.a.1 – SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE MODELOS TRADICIONAIS E DIGITAIS	33
Atividade 2.a.2 – MODELOS DIGITAIS E COMPARAÇÃO SOCIAL	37
Atividade 2.b.1 — DESAFIO VIRAL.....	42
Atividade 2.b.2 – DESAFIO ACEITE? AVALIAR A SEGURANÇA NAS TENDÊNCIAS VIRAIS.....	47
Atividade 2.b.3 – DESMASCARANDO MITOS SOBRE DESAFIOS VIRAIS E DE INFLUENCIADORES	53

Unidade de aprendizagem

Modelos: Moldando valores na era digital

FOCO DESTA UNIDADE

Introdução

Criar filhos na sociedade atual é uma experiência emocionante, mas exigente, especialmente para pais e educadores dedicados a inculcar valores sólidos em crianças de 11 a 13 anos. Esta fase crucial do desenvolvimento é caracterizada por uma curiosidade acentuada, pela formação da identidade e por um desejo crescente de pertencer, tornando os valores que elas abraçam especialmente importantes. Princípios fundamentais como honestidade, bondade, resiliência, respeito e responsabilidade servem como guias essenciais para as crianças à medida que navegam pelas suas vidas. No entanto, na nossa era digital, as crianças são significativamente influenciadas por figuras online, conhecidas como *influenciadores digitais*, que muitas vezes atuam como modelos contemporâneos.

Esses influenciadores digitais exercem uma influência considerável sobre os comportamentos, aspirações e perspectivas das crianças, moldando a sua compreensão do sucesso, das relações e da autoestima. Enquanto alguns influenciadores promovem ideais positivos como empatia, trabalho árduo e justiça social, outros podem modelar o materialismo, a vaidade ou comportamentos pouco saudáveis. É aqui que os pais e educadores desempenham um papel vital como guias e mentores, ajudando as crianças a avaliar criticamente o conteúdo que consomem e alinhando-o com valores duradouros. Os pais e os educadores podem trabalhar juntos para inspirar as crianças a admirar influenciadores que promovem a criatividade, o envolvimento comunitário e a resiliência, em vez daqueles focados em conquistas superficiais. Ao incorporar e reforçar esses valores, os adultos podem cultivar um ambiente de apoio que equilibra o envolvimento digital com os fundamentos éticos do mundo real.

Competências-chave

Competências-chave* (para as quais a Unidade pretende contribuir)	
Geral	Específicas
PESSOAIS: Autorregulação	<ul style="list-style-type: none">• Consciência e expressão de emoções, pensamentos, valores e comportamentos pessoais.
PESSOAL: Bem-estar	<ul style="list-style-type: none">• Compreensão dos riscos potenciais para o bem-estar e utilização de informações e serviços fiáveis para a saúde e a proteção social.

	<ul style="list-style-type: none"> • Adoção de um estilo de vida sustentável que respeite o ambiente e o bem-estar físico e mental próprio e dos outros, ao mesmo tempo que se procura e oferece apoio social.
SOCIAL: Empatia	<ul style="list-style-type: none"> • Consciência das emoções, experiências e valores de outra pessoa. • Capacidade de resposta às emoções e experiências de outra pessoa, estando consciente de que a pertença a um grupo influencia a atitude de cada um.
SOCIAL: Colaboração	<ul style="list-style-type: none"> • Intenção de contribuir para o bem comum e consciência de que os outros podem ter diferentes afiliações culturais, origens, crenças, valores, opiniões ou circunstâncias pessoais.
APRENDER A APRENDER: Pensamento crítico	<ul style="list-style-type: none"> • Consciência dos potenciais preconceitos nos dados e das limitações pessoais, ao mesmo tempo que se recolhem informações e ideias válidas e fiáveis de fontes diversas e conceituadas. • Comparar, analisar, avaliar e sintetizar dados, informações, ideias e mensagens dos meios de comunicação social, a fim de tirar conclusões lógicas.
DIGITAL: Literacia em informação e dados	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliar dados, informações e conteúdos digitais
DIGITAL: Segurança	<ul style="list-style-type: none"> • Proteger a saúde e o bem-estar

**Definido de acordo com os quadros LifeComp e DigComp 2.2*

Resultados da aprendizagem

Resultados da aprendizagem	
Conhecimento	Competências e habilidades
Distinguir entre influenciadores como modelos digitais e pais como modelos tradicionais, incluindo as qualidades e valores que cada um tende a promover.	<ul style="list-style-type: none"> • Comparar criticamente a influência dos modelos digitais com os valores aprendidos com os pais, identificando o impacto a longo prazo que cada um pode ter no seu desenvolvimento pessoal.
Explicar a teoria da comparação social e como as vidas idealizadas dos influenciadores estabelecem expectativas irrealistas de beleza, sucesso e felicidade.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar conteúdos editados ou exagerados e praticar a distinção entre imagens online e situações da vida real para evitar comparações negativas consigo mesmo.

Explicar o papel dos influenciadores na promoção de desafios virais e a pressão e dos pares que acompanha estas tendências, incluindo os riscos potenciais envolvidos.	<ul style="list-style-type: none"> Tomar decisões independentes e ponderadas sobre a participação, sem sentir a necessidade de se conformar.
Explicar como os influenciadores afetam o seu comportamento, escolhas e autopercepção, promovendo um envolvimento mais consciente com as redes sociais.	<ul style="list-style-type: none"> Resistir à comparação social negativa, à pressão dos pares e à pressão para se conformar com padrões irrealistas promovidos pelos influenciadores.

Plano de trabalho

Tópico 1: Importância dos valores		
Fase 1 (Construção de conhecimento e desenvolvimento de competências)	Atividade 1.a.1: Explorar os valores nas nossas vidas Objetivo: Capacitar os participantes para reconhecer, compreender e avaliar diferentes tipos de valores e tomar consciência do seu papel na vida quotidiana.	45 min
	Atividade 1.a.2: Identificar os valores por trás dos modelos a seguir Objetivo: Explorar as diferenças na forma como os modelos tradicionais e digitais comunicam valores específicos e a sua influência no público jovem.	45 min
Tópico 2: Comparar modelos tradicionais e digitais		
Fase 2a (Construção de conhecimento e desenvolvimento de competências)	Atividade 2.a.1: Semelhanças e diferenças entre modelos tradicionais e digitais Objetivo: Distinguir entre os valores representados e partilhados pelos modelos tradicionais e digitais.	30 min
	Atividade 2.a.2: Modelos digitais e comparação social Objetivo: Sensibilizar para a influência dos influenciadores na satisfação com o próprio corpo e estilo de vida.	45 min
Fase 2b (Construção de conhecimento e	Atividade 2.b.1: Comparação de desafios virais Objetivo: Sensibilizar e diferenciar as formas de desafios virais.	30 min

desenvolvimento de competências)	Atividade 2.b.2: Desafio aceite? Avaliação da segurança nas tendências virais Objetivo: Reconhecer e distinguir entre as consequências a curto e longo prazo da participação num desafio viral.	45 min
	Atividade 2.b.3: Desmistificar os mitos sobre influenciadores e desafios virais Objetivo: Conscientizar e avaliar criticamente a segurança e os lados positivos e negativos dos desafios em que influenciadores digitais participam.	30 min

Produtos finais

O produto final desta unidade de aprendizagem é um maior nível de sensibilização (através de todas as fichas de trabalho analisadas) das crianças sobre os valores representados pelos modelos tradicionais e digitais, e uma consciência dos valores que são verdadeiramente importantes na vida. As crianças também se tornarão conscientes da segurança dos desafios virais, especialmente aqueles incentivados pelos próprios modelos digitais, e criarão uma lista de diretrizes de segurança para avaliar os desafios virais.

Avaliação

Objetivo:

Avaliar os conhecimentos, competências e atitudes adquiridos com as atividades, considerando os efeitos imediatos e a longo prazo.

Métodos e ferramentas:

Teste (cenário sobre a conceção de um desafio viral seguro e baseado em valores); perguntas de autoavaliação; tarefa realista (diário «A minha jornada de valores» e análise/apresentação de um desafio ou tendência de influenciador).

Calendário:

Durante/após as atividades e ao longo do projeto «A minha jornada de valores», com duração de uma semana.

Funções:

As crianças completam o teste, a autoavaliação, o diário e a apresentação/vídeo; o educador avalia as respostas e os produtos.

Para obter orientações detalhadas sobre o que e como avaliar, bem como exemplos de possíveis ferramentas e critérios de avaliação, os educadores podem consultar a tabela de avaliação abaixo.

COMO	O QUE	EXEMPLO
TESTE	Conhecimentos, competências	<p>Cenário: «Imagine que está a criar um desafio viral para uma campanha que promove valores sociais positivos (por exemplo, gentileza, trabalho em equipa ou consciência ambiental). Que elementos incluiria para torná-lo envolvente e seguro?»</p> <p>Instruções para as crianças: Liste pelo menos três valores que o seu desafio irá promover. Descreva as etapas do desafio e explique como ele evita riscos (tanto de curto prazo como de longo prazo). Identifique como os participantes poderiam partilhar os seus resultados de forma responsável nas redes sociais.</p> <p>Papel do educador: Avalie as respostas com base na criatividade, clareza, compreensão da segurança e alinhamento com os valores.</p>
PERGUNTAS DE AUTOAVALIAÇÃO	Conhecimento, atitudes	<p>Quais valores considera mais importantes na sua vida quotidiana e como é que eles orientam as suas ações?</p> <p>Como é que a sua visão sobre influenciadores ou redes sociais mudou após estas atividades?</p> <p>O que aprendeu sobre a influência dos desafios virais na tomada de decisões?</p> <p>Descreva uma ocasião em que sentiu pressão dos colegas. Como lidaria com uma situação semelhante agora?</p> <p>O que faria de diferente nas suas interações com conteúdos ou tendências online daqui para a frente?</p>
TAREFA DA REALIDADE	Conhecimentos, competências, atitudes	<p>As crianças participarão num projeto com duração de uma semana, mantendo um «Diário dos meus valores». A tarefa delas é documentar situações da vida real que refletem os seus processos de tomada de decisão influenciados pelos seus valores. Cada entrada no diário deve incluir os seguintes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uma descrição concisa do cenário encontrado. • Identificação do(s) valor(es) específico(s) que influenciou(aram) a sua decisão. • Uma exploração dos seus sentimentos em relação à escolha feita. • Um resumo do que aprenderam com a experiência e como isso pode afetar decisões futuras. <p>Esta atividade não só incentiva as crianças a aplicar a sua compreensão dos valores em contextos práticos, como também promove o pensamento crítico e a</p>

		autorreflexão, competências essenciais para o seu desenvolvimento pessoal.
		As crianças identificam um desafio viral ou uma tendência de influenciadores que encontraram. Criam uma breve apresentação ou vídeo explicando o que o desafio envolve, os seus riscos e benefícios potenciais, como se alinha (ou não se alinha) com os seus valores e propõem formas alternativas de promover o mesmo valor ou mensagem sem os riscos.

Contextos de aplicação

As atividades desta unidade de aprendizagem foram concebidas para serem flexíveis e adaptáveis a vários contextos e ambientes.

Utilização em sala de aula:

Estas atividades podem ser integradas em várias disciplinas, como Cidadania, Estudos Sociais, TIC ou Literacia Mediática.

Programas de bibliotecas:

As bibliotecas, tanto nas escolas como nas comunidades, são excelentes espaços para apresentar e discutir os meios de comunicação, a literacia digital e a cidadania. As atividades podem ser adaptadas como sessões independentes para envolver as crianças ou os visitantes da biblioteca nestes temas importantes.

Envolvimento da família e da comunidade:

A unidade de aprendizagem também pode ser utilizada em workshops familiares ou comunitários, incentivando uma participação mais ampla. Estas sessões oferecem uma oportunidade para as famílias aprofundarem a sua compreensão sobre os meios de comunicação e a literacia digital, ao mesmo tempo que reforçam as lições que as crianças estão a aprender na escola.

Ligações com outras LUs

- **Autenticidade e autoridade:** analisa a coerência, credibilidade e autoridade em figuras admiradas.
- **Comunicação:** centra-se na forma como os modelos comunicam valores e moldam a influência dos pares.
- **Emoções:** liga a inspiração, a empatia e a autoconsciência às escolhas e comportamentos pessoais.
- **Onlife:** explora como a presença online e as plataformas amplificam a visibilidade e o impacto dos modelos a seguir.

O QUE PRECISA DE SABER

Infância digital e a ascensão dos influenciadores

As crianças de hoje crescem rodeadas por tecnologia digital. Utilizam frequentemente smartphones, tablets e computadores e passam muito tempo nas redes sociais, aplicações de mensagens e jogos online. Consequentemente, os influenciadores tornaram-se novos modelos a seguir. Eles conquistam muitos seguidores em plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, partilhando o seu dia a dia ou interesses específicos, como moda, jogos, fitness, viagens ou humor.

Influenciadores como modelos a seguir identificáveis

De muitas maneiras, os influenciadores assumiram papéis tradicionalmente desempenhados por familiares ou mentores. Ao contrário das celebridades tradicionais, os influenciadores costumam parecer mais acessíveis aos jovens espectadores, o que pode tornar a sua influência ainda mais potente. Crianças entre 11 e 13 anos são particularmente impressionáveis e muitas vezes recorrem aos influenciadores em busca de entretenimento, conselhos, inspiração e formação de identidade. Muitas crianças relatam seguir influenciadores porque compartilham interesses comuns ou ajudam a aliviar o tédio (Coates et al., 2020). Por exemplo, meninos podem assistir a influenciadores de jogos para aprender estratégias ou descobrir novos jogos, enquanto outros podem seguir influenciadores de beleza ou estilo de vida para aprender sobre moda, cuidados com a pele ou rotinas de cuidados pessoais.

Influenciando as aspirações futuras

Muitas crianças dizem agora que aspiram a tornar-se influenciadores quando crescerem. De acordo com pesquisas (por exemplo, Morning Consult, 2023), ser um influenciador nas redes sociais é visto por muitos como um «emprego de sonho». O fascínio reside na fama, liberdade, criatividade e sucesso financeiro que os influenciadores parecem desfrutar.

Impacto na visão de mundo e nos valores

As crianças passam uma quantidade significativa de tempo a ver ou a interagir com influenciadores, às vezes várias horas por dia. Essa exposição repetida molda a sua visão de mundo e as suas perceções de sucesso, beleza e normas sociais. O conteúdo dos influenciadores é frequentemente altamente selecionado e idealizado, mas muitas crianças não têm as competências de literacia mediática necessárias para reconhecer essas manipulações. Como resultado, podem desenvolver expectativas irrealistas ou valores distorcidos.

Valores conflitantes: influenciadores vs. modelos tradicionais

Outra consideração importante é ajudar as crianças a reconhecer e refletir sobre os valores promovidos pelos influenciadores em comparação com aqueles transmitidos pelos modelos tradicionais, como pais e outros membros da família. Enquanto os membros da família muitas vezes modelam valores como responsabilidade, empatia, perseverança e integridade por meio de interações diárias, os influenciadores destacam valores mais alinhados com a cultura de consumo, como popularidade, beleza, sucesso ou riqueza material. Esse contraste pode confundir os jovens adolescentes que ainda estão a desenvolver seu senso de identidade e bússola moral.

Desenvolver a consciência crítica nas crianças

Como os influenciadores muitas vezes apresentam estilos de vida selecionados que parecem glamorosos e fáceis de alcançar, as crianças podem começar a priorizar a validação externa, a imagem ou a fama em detrimento de um desenvolvimento pessoal mais sólido e significativo. Ao incentivar as crianças a examinar criticamente as mensagens e os valores que absorvem online, os educadores podem ajudá-las a diferenciar melhor entre valores autênticos que contribuem para o bem-estar e e a longo prazo e ideais superficiais que podem levar à decepção ou a expectativas irrealistas.

Compreender os tipos de influenciadores

Compreender os tipos de influenciadores pode ajudar os educadores a navegar neste cenário de forma mais eficaz. Os influenciadores são normalmente categorizados com base no seu número de seguidores (Kay, Mulcahy, Parkinson, 2020):

- Microinfluenciadores (até 100 000 seguidores): conhecidos pelo forte envolvimento e identificação.
- Macroinfluenciadores (100 000 a 1 milhão de seguidores): criadores de conteúdo profissionais com amplo alcance.
- Mega influenciadores (mais de 1 milhão de seguidores): geralmente celebridades com contas geridas profissionalmente.

Exemplos incluem MrBeast (YouTube), Khaby Lame (TikTok) e Cristiano Ronaldo (Instagram).

O papel dos educadores na orientação da literacia digital

Os educadores devem estar cientes do imenso poder dos influenciadores sobre as mentes jovens. Embora muitos influenciadores ofereçam conteúdo positivo, educativo ou divertido, outros podem promover estilos de vida irrealistas, comportamentos inadequados ou valores consumistas. A linha entre conteúdo pessoal e publicidade é muitas vezes tênue, e as crianças nem sempre compreendem quando estão a ser alvo de marketing.

Efeitos emocionais e psicológicos

Também é importante reconhecer o impacto emocional e psicológico que os influenciadores podem ter. Os jovens adolescentes estão numa fase crucial do desenvolvimento da identidade, e a comparação social é um aspeto normal, mas vulnerável, desse período. A exposição constante a imagens filtradas e polidas de sucesso e felicidade pode levar à diminuição da autoestima, ansiedade e insatisfação.

Promovendo o pensamento crítico e o equilíbrio

No entanto, este panorama digital também oferece oportunidades de aprendizagem e envolvimento. Alguns influenciadores promovem conteúdos educativos, positividade corporal, consciencialização sobre saúde mental e ativismo social. Ao orientar as crianças a analisar e avaliar criticamente os meios de comunicação que consomem, os educadores podem ajudá-las a tornar-se cidadãos digitais com literacia mediática. Uma abordagem equilibrada é essencial. Em vez de demonizar os influenciadores ou proibir discussões nas redes sociais, os educadores devem incentivar conversas abertas sobre o conteúdo que as crianças consomem. Isso pode ajudá-las a refletir sobre seus hábitos mediáticos, explorar a influência do conteúdo digital em seus valores e aspirações e aprender a navegar no mundo digital com pensamento crítico e autoconsciência.

COMO FUNCIONA A UNIDADE

Tópico 1: Importância dos valores

Os valores são princípios orientadores que influenciam a forma como as pessoas interagem com o mundo à sua volta, afetando as suas escolhas e relações. Diferentes valores, como honestidade, respeito e empatia, desempenham um papel fundamental na promoção de um ambiente positivo e na orientação do comportamento ético. Ao compreender o significado destes valores, os indivíduos podem refletir sobre o que é importante nas suas vidas. A exploração dos valores também prepara o terreno para examinar a influência dos modelos digitais e tradicionais na promoção destes princípios essenciais.

O que os participantes aprenderão?

Ao concluir esta unidade, as crianças obterão uma compreensão abrangente dos valores e do seu papel fundamental na formação do comportamento pessoal e na tomada de decisões. Elas estarão preparadas para articular os seus valores fundamentais e refletir sobre como esses princípios influenciam as suas interações e relações. Além disso, as crianças explorarão várias categorias de valores, discutindo exemplos específicos que ilustram o seu significado. Este conhecimento capacitará as crianças a reconhecer o impacto dos valores nas suas vidas e no contexto mais amplo do seu ambiente social, promovendo um sentido mais profundo de autoconsciência e compreensão ética.

Resultados da aprendizagem

As crianças serão capazes de:

- definir o que são valores,
- explicar a importância dos valores na orientação do comportamento pessoal e na tomada de decisões,
- identificar e articular os seus valores fundamentais, refletindo sobre como esses valores influenciam as suas ações e relações com os outros
- categorizar vários tipos de valores e discutir exemplos de cada um.

Configuração do espaço

Não é importante como os participantes se sentam na sala, o importante é que se sintam confortáveis para discutir valores pessoais. Em algumas situações, sentir-se-ão mais confortáveis sentados em círculo e, noutras, nas suas carteiras escolares. Recomenda-se que os educadores escolham a forma que considerarem mais adequada para que as crianças se sintam melhor. O importante para esta atividade é colocar uma mesa suficientemente grande no meio da sala para organizar os cartões com os valores. Ao mesmo tempo, colocar a mesa no meio da sala permitirá que as crianças circulem livremente à volta dela.

Métodos e técnicas pedagógicas utilizados

- Pré-compreensão e explicação
- Atividades individuais

- Atividades em grupo

Ferramentas

- Computadores ou tablets com acesso à Internet
- Monitor ou projetor
- Apresentação em PPT
- Cartões com valores

Visão geral das atividades

Atividade 1.a.1 – Explorando os valores nas nossas vidas

As crianças refletem sobre o papel dos valores nas suas vidas pessoais. Através de atividades individuais e em grupo, elas identificam valores fundamentais que orientam o comportamento e as decisões. A atividade ajuda as crianças a compreender como os valores influenciam a identidade, as relações e as escolhas de vida.

Atividade 1.a.2 – Identificar os valores por trás dos modelos a seguir

As crianças analisam os valores promovidos por vários modelos tradicionais e digitais. Ao refletir criticamente sobre figuras admiradas, as crianças aprendem a reconhecer influências positivas e negativas e a avaliar modelos com base em valores pessoais significativos.

Instruções detalhadas passo a passo para as atividades são fornecidas no Plano de Atividades no Anexo.

Tópico 2: Comparar modelos tradicionais e digitais

Os modelos desempenham um papel significativo na formação dos valores, atitudes e aspirações dos jovens. No mundo atual, aos modelos tradicionais, como pais e educadores, juntam-se influenciadores digitais que alcançam vastas audiências através das plataformas de redes sociais. Embora ambos os tipos de modelos possam inspirar, ensinar e influenciar o comportamento, diferem na forma como comunicam valores, nos meios que utilizam e no tipo de influência que exercem. Esta subunidade aprofunda as semelhanças e diferenças entre modelos tradicionais e digitais, examinando os valores que representam e o impacto que têm nas audiências jovens. Através de uma série de atividades, as crianças explorarão os valores promovidos por esses modelos, analisarão criticamente como esses valores são comunicados e refletirão sobre como os influenciadores digitais podem moldar as percepções da imagem corporal e do estilo de vida. Ao promover a consciencialização e o pensamento crítico, esta atividade visa equipar as crianças com as competências necessárias para avaliar os modelos nas suas vidas e fazer escolhas ponderadas sobre quem admiram e porquê.

O que os participantes irão aprender?

Ao explorar os valores promovidos pelos modelos tradicionais e digitais, as crianças obterão uma compreensão abrangente de como essas figuras influenciam atitudes, comportamentos e percepções. Através de atividades focadas na análise crítica, as crianças irão refinar a sua capacidade de avaliar a

credibilidade e as intenções dos influenciadores tradicionais e digitais. Irão desenvolver a capacidade de reconhecer valores autênticos que se alinham com as suas crenças pessoais, ao mesmo tempo que questionam as motivações sociais e comerciais por trás de certas mensagens. Ao refletir sobre a influência dos modelos digitais na imagem corporal e nas escolhas de estilo de vida, as crianças irão fortalecer a sua autoconsciência e capacidade de tomar decisões ponderadas e orientadas por valores.

Resultados da aprendizagem

As crianças serão capazes de:

- identificar e comparar os valores fundamentais promovidos pelos modelos tradicionais e pelos influenciadores digitais, reconhecendo as semelhanças e diferenças nas suas mensagens,
- desenvolver habilidades de pensamento crítico para avaliar a autenticidade, as intenções e o impacto dos valores comunicados pelos modelos tradicionais e digitais,
- refletir sobre crenças e valores pessoais, avaliando como influências externas, particularmente de influenciadores digitais, moldam as suas percepções de autoimagem e escolhas de estilo de vida,
- praticar competências analíticas e de tomada de decisão para determinar quais modelos se alinham com os seus próprios valores e proporcionam inspiração positiva e significativa nas suas vidas.

Configuração do espaço

O espaço deve permitir atividades em pares e ter um projetor ou monitor para projetar conteúdos.

Métodos e técnicas pedagógicas

Os métodos utilizados nesta fase incluirão:

- Pré-compreensão e explicação
- Atividades individuais e em grupo
- Discussão em grupo

Ferramentas

- Computadores ou tablets
- Apresentação em PPT
- Monitor ou projetor
- folhas de trabalho

Visão geral das atividades

Atividade 2.a.1 – Comparar modelos tradicionais e digitais

As crianças comparam modelos tradicionais (como pais, educadores, figuras históricas) com modelos digitais (como influenciadores e celebridades online). Através de discussão e análise, as crianças exploram semelhanças e diferenças nos valores, visibilidade e influência dos modelos em diferentes ambientes.

Atividade 2.a.2 – Modelos digitais e comparação social

Esta atividade centra-se nos efeitos dos modelos digitais na autoimagem e na comparação social. As crianças refletem sobre como as figuras online moldam as aspirações, as perceções de sucesso e a identidade pessoal. A atividade incentiva o pensamento crítico sobre as pressões criadas pelas vidas digitais curadas.

Atividade 2.b.1 – Comparação de desafios virais

As crianças exploram o fenómeno dos desafios virais nas redes sociais. Ao examinar exemplos populares, elas identificam motivações, riscos e impactos sociais associados às tendências virais. A atividade incentiva as crianças a pensar criticamente sobre participar ou partilhar conteúdo viral.

Atividade 2.b.2 – Desafio aceito? Avaliando a segurança nas tendências virais

As crianças refletem sobre a pressão dos pares e a tomada de decisões pessoais no contexto dos desafios virais. Através de discussões e simulações, elas praticam habilidades de assertividade e aprendem a avaliar as consequências potenciais de aceitar ou rejeitar desafios.

Atividade 2.b.3 – Desmistificando os mitos dos influenciadores e dos desafios virais

Nesta atividade, as crianças desenvolvem competências de pensamento crítico ao investigar mitos comuns sobre influenciadores e desafios virais. Ao analisar exemplos reais, aprendem a distinguir a realidade do exagero e das estratégias de marketing. A atividade promove o consumo responsável dos meios de comunicação social.

Instruções detalhadas passo a passo para as atividades são fornecidas no Plano de Atividades no Anexo.

PLANOS DE ATIVIDADES E FICHAS DE TRABALHO

Atividade 1.a.1 – EXPLORANDO OS VALORES NAS NOSSAS VIDAS

Objetivo

- Ajudar os alunos a reconhecer e refletir sobre os valores fundamentais que são importantes nas suas próprias vidas.
- Desenvolver a compreensão dos alunos sobre como os valores orientam comportamentos, decisões e admiração por modelos a seguir.
- Preparar os alunos para uma reflexão mais profunda sobre os valores representados pelos modelos tradicionais e digitais.

Preparação

- Organize a sala de aula em círculo ou em pequenos grupos para incentivar uma discussão aberta.
- Crie um ambiente aberto e descontraído.
- Quadro branco ou flipchart para listar os valores.
- Marcadores ou canetas.
- Materiais de trabalho:
 - Ficha de trabalho 1 para impressão: «Ficha de reflexão sobre os meus valores» (uma por aluno).
 - Modelo para impressão - Cartões de valores: Cartões com valores individuais escritos neles (por exemplo, honestidade, gentileza, criatividade, liderança, popularidade, lealdade, coragem, respeito, responsabilidade, diversão, justiça). Imprima um conjunto de cartões de valores (um conjunto por pequeno grupo ou um conjunto compartilhado para a turma).
 - Uma lista principal de valores para exibir ou projetar durante a atividade (opcional)

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** «Hoje vamos pensar sobre os valores que são importantes para nós e como eles influenciam o nosso comportamento, as nossas escolhas e os modelos que admiramos.»
 - **Ideias-chave a apresentar:**
 - **Valores** são ideias ou crenças sobre o que é importante na vida.
 - Os valores influenciam quem admiramos e como nos comportamos.
 - **Pergunta de aquecimento:**
«Quais são algumas das qualidades que admira nas pessoas que admira?»
-

2. Exercício prático – Identificar valores pessoais (20 minutos)

Passo 1: Organização do grupo

- Divida os alunos em pequenos grupos (4 a 6 participantes) ou mantenha-os em um círculo completo, dependendo do tamanho da turma.
- Dê a cada grupo um conjunto de **Cartões de Valores**.

Passo 2: Seleção de cartões de valores (10 minutos)

- Peça a cada aluno para:
 - Olhe para o conjunto de cartões de valores.
 - Escolher **5 valores** que considerem mais importantes para si pessoalmente.
- Depois que todos tiverem selecionado as suas 5 cartas, peça-lhes para:
 - Reduzir ainda mais a seleção para **3 valores fundamentais** que nunca gostariam de perder.
- Os alunos podem escrever os valores selecionados na **Folha de Trabalho 1**.

Passo 3: Partilha em grupo (10 minutos)

- Convide cada aluno a partilhar:
 - Um valor que escolheram e por que é importante para eles.
 - Incentive a escuta respeitosa, sem julgamentos.
-

3. Reflexão e discussão (10 minutos)

- Facilite uma discussão usando estas perguntas:
 - «Houve algum valor que muitas pessoas do grupo escolheram?»
 - «Houve algum valor surpreendente ou único que foi escolhido?»
 - «Como acha que esses valores influenciam as escolhas que faz todos os dias?»

- «Acha que as pessoas que mais admira partilham esses mesmos valores?»
 - Resuma os principais pontos de aprendizagem:
 - Cada pessoa tem valores diferentes, e isso é normal.
 - Os nossos valores orientam o nosso comportamento e quem admiramos.
 - Reconhecer os nossos próprios valores ajuda-nos a escolher modelos positivos.
-

Concluindo a atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Os valores são fundamentais para quem somos.
- Compreender os nossos valores pessoais ajuda-nos a fazer melhores escolhas na vida e online.
- Os modelos a seguir refletem frequentemente os valores que consideramos importantes.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- «Como podem viver um dos valores que escolheram de forma mais consciente esta semana?»

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilharem uma pequena ação que podem realizar para viver um dos seus valores de forma mais ativa.

4. Reforce a lição

Exiba esta mensagem:

«Os seus valores são o seu guia. Escolha-os cuidadosamente e viva-os com orgulho.»

Próximos passos opcionais

Tarefa para casa

Os alunos podem criar uma «Colagem de Valores» usando revistas, desenhos ou imagens digitais que representem os seus valores fundamentais.

Unidade de Aprendizagem: MODELOS A SEGUIR

Atividade 1.a.1 – Explorar os Valores nas Nossas Vidas

Ficha de Trabalho 1 (para imprimir): Os Meus Valores Essenciais

Lista 5 valores que são importantes para ti.

Na lista, escolhe os teus três valores fundamentais principais.

Para cada valor fundamental, escreve um exemplo de como demonstrar esse valor na vida real.

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by the European Union

Unidade de Aprendizagem: MODELOS A SEGUIR

Atividade 1.a.1 – Explorar os Valores nas Nossas Vidas

Cartões dos valores (para imprimir e recortar)

Riqueza

Fé

Benevolência

Humor

Proximidade

Cuidado

Humildade

Comunicação

Amor

Unidade de Aprendizagem: MODELOS A SEGUIR

Atividade 1.a.1 – Explorar os Valores nas Nossas Vidas

Cartões dos valores (para imprimir e recortar)

Individualidade

Verdade

Gentileza

Beleza

Lealdade

Atenção

Dedicação

Elogio

Imaginação

Unidade de Aprendizagem: MODELOS A SEGUIR

Atividade 1.a.1 – Explorar os Valores nas Nossas Vidas

Cartões dos valores (para imprimir e recortar)

Paz

Família

Responsabilidade

Confiança

Apoio

Compreensão

Segurança

Otimismo

Justiça

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

**Co-funded by
the European Union**

Unidade de Aprendizagem: MODELOS A SEGUIR

Atividade 1.a.1 – Explorar os Valores nas Nossas Vidas

Cartões dos valores (para imprimir e recortar)

Amizade

Honestidade

Cooperação

Esforço mútuo

Abertura

Empatia

Cordialidade

Sucesso

Criatividade

Unidade de Aprendizagem: MODELOS A SEGUIR

Atividade 1.a.1 – Explorar os Valores nas Nossas Vidas

Slides a projetar: Valores

Respeito próprio

Perseverança

Solidariedade

Sabedoria

Dignidade

Generosidade

Confiabilidade

Otimismo

Humildade

Bravura

Paciência

Coragem

Criatividade

Curiosidade

Honestidade

Integridade

Lealdade

Gratidade

Fairness

Cooperação

Auto-controlo

Gentileza

Mente aberta

Empatia

Compaixão

Justiça

Tolerância

Perdão

Respeito

Responsabilidade

This material has been developed within the Erasmus+
projekct ASAP - A Systemic Approach to social media
and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Atividade 1.a.2 – IDENTIFICAR OS VALORES POR TRÁS DOS MODELOS

Objetivo

Os alunos desenvolverão as suas competências de pensamento crítico, identificando e analisando os valores específicos promovidos por diferentes tipos de modelos, tanto tradicionais como digitais. Através da reflexão individual e da discussão em grupo, os alunos tornar-se-ão mais conscientes das mensagens transmitidas por figuras admiradas e refletirão sobre a importância de escolher modelos que inspirem um desenvolvimento pessoal positivo.

Preparação

- Prepare a **Ficha de Trabalho 1: Identificar os valores por trás dos modelos a seguir 1**
 - Adicione nomes de modelos a seguir à tabela (os alunos escolhem ou recebem exemplos)
 - Valores promovidos pelo modelo a seguir (escolhidos a partir de uma lista fornecida ou escritos livremente).
 - Prepare uma lista de exemplos de modelos a seguir (opcional), incluindo figuras tradicionais (por exemplo, um professor favorito, um líder comunitário) e figuras digitais (por exemplo, um YouTuber, um influenciador do Instagram).
 - Prepare uma lista de valores para os alunos escolherem (por exemplo, perseverança, fama, bondade, responsabilidade, riqueza, resiliência, criatividade, honestidade, aparência, popularidade).
 - Prepare a **Ficha de Trabalho 2: Identificar os valores por trás dos modelos a seguir 2**
-

Instruções passo a passo

1. Introdução e discussão (5 a 7 minutos)

- Comece com uma pergunta simples para a turma:
«Na tua opinião, o que faz de alguém um bom modelo a seguir?»

- Faça um brainstorming das respostas e liste alguns valores ou qualidades no quadro.

Explique que o objetivo da atividade não é apenas admirar alguém, mas pensar criticamente sobre as mensagens ou comportamentos que essa pessoa promove — intencionalmente ou não.

2. Atividade em grupo 2 (10 minutos)

- Distribua a **Ficha de Trabalho 1** a cada aluno.
- Peça aos alunos que marquem os valores que acreditam estar representados por cada um dos modelos tradicionais e digitais listados na ficha de trabalho:
 - **Modelos tradicionais:** pais, professor da turma, melhor amigo
 - **Modelos digitais:** por exemplo, MrBeast, Khaby Lame, Charlie D’Amelio, Taylor Swift — adicione dois nomes escolhidos pelo grupo e escreva-os na tabela
- Após preencher a ficha de trabalho, forme duplas de alunos para:
 - Compararem as suas respostas.
 - Discutir por que marcaram determinados valores para cada modelo.

3. Reflexão individual (10 a 15 minutos)

- Distribua a **ficha de trabalho 2** a cada aluno.

Tarefa:

- Os alunos selecionam 3 modelos (da lista ou de sua própria escolha).
- Para cada modelo, eles identificam 2–3 valores-chave que o modelo promove.
- Os alunos podem usar a lista de valores sugeridos ou criar os seus próprios.

Perguntas orientadoras enquanto os alunos trabalham:

- O que é que esta pessoa demonstra ser importante através das suas ações, palavras ou estilo de vida?
- Esses valores são positivos, neutros ou negativos?
- Concorde com os valores que eles promovem?

Incentive os alunos a pensar além das impressões superficiais.

4. Partilha em pares e discussão em grupo (10 a 15 minutos)

- Depois de os alunos concluírem as suas fichas de trabalho, convide-os a formar pares.

Em duplas:

- Comparem e discutam os valores que identificaram.
- Há algum valor surpreendente ou questionável?

Reflexão com toda a turma:

- Quais valores apareceram com mais frequência?

- Os modelos tradicionais e os modelos digitais promovem os mesmos tipos de valores?
- Quais valores são raros, mas importantes?

Incentive uma discussão respeitosa e destaque que os modelos podem ter influências positivas e negativas.

Conclusão da atividade

- Resuma os pontos-chave da aprendizagem:
 - Estar ciente dos valores por trás das figuras admiradas ajuda a fazer escolhas conscientes sobre quem seguimos ou admiramos.
 - Nem todas as pessoas famosas ou populares promovem valores positivos — é importante pensar criticamente sobre a influência.

Sugestão para reflexão final a ser exibida

«Escolhe um modelo a seguir que admiras. Que valor é que essa pessoa promove e que gostarias de reforçar em ti mesmo?»

Os alunos podem partilhar as suas respostas em voz alta ou escrevê-las individualmente.

Acompanhamento

Os alunos criam um cartaz simples intitulado «Estrela de Valores» para um modelo a seguir que admiram.

O cartaz deve incluir:

- O nome do modelo a seguir
- Três valores fundamentais que esse modelo representa
- Uma breve explicação de como cada valor é demonstrado nas suas ações

Estes cartazes podem ser posteriormente exibidos na sala de aula para celebrar valores positivos e inspirar discussões críticas.

Unidade de Aprendizagem: MODELOS A SEGUIR
IDENTIFICAR OS VALORES POR TRÁS DOS MODELOS
Ficha de Trabalho 1 (para imprimir)

Assinala os valores que acreditas que estas pessoas têm.

	Os teus pais	O/a teu/tua melhor amigo/a			
GENTILEZA					
HONESTIDADE					
CRIATIVIDADE					
CORAGEM					
RESPEITO					
AMIZADE					
RESPONSABILIDADE					
DIVERSÃO					
AJUDAR OS OUTROS					
JUSTIÇA					
CONFIANÇA					

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by the European Union

Unidade de Aprendizagem: MODELOS A SEGUIR
IDENTIFICAR OS VALORES POR TRÁS DOS MODELOS
Ficha de Trabalho 2 (para imprimir)

Tarefa:

Seleciona três modelos de referência à tua escolha.
Para cada modelo de referência, identifica dois ou três valores fundamentais que este/a promove.

Nome do modelo a seguir
Valores

Nome do modelo a seguir
Valores

Nome do modelo a seguir
Valores

This material has been developed within the Erasmus+
projekct ASAP - A Systemic Approach to social media
and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Modelos a seguir

MrBeast (Jimmy Donaldson)	Greta Thunberg
Charli D'Amelio	Olivia Rodrigo
Khaby Lame	The Rock (Dwayne Johnson)
Emma Chamberlain	Dixie D'Amelio
Kai Cenat	Jude Bellingham
Alix Earle	Bella Poarch
Mark Rober	Addison Rae
IShowSpeed (Darren Watkins Jr.)	Ryan Trahan
Zendaya	Liza Koshy
Tom Holland	Taylor Swift

Valores

Honestidade
Bondade
Respeito
Responsabilidade
Empatia
Justiça / Equidade
Integridade
Coragem
Generosidade
Perseverança
Humildade
Lealdade
Paciência
Gratidão
Justiça

Compaixão
Perdão
Tolerância
Criatividade
Cooperação
Autocontrolo
Mente aberta
Otimismo
Dignidade
Autoestima / Respeito por si mesmo
Sabedoria
Confiabilidade
Coragem
Curiosidade
Solidariedade

Escolhe um modelo de referência que admires.

Que valor promove que gostarias de fortalecer em ti próprio(a)?

Atividade 2.a.1 – SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE MODELOS TRADICIONAIS E DIGITAIS

Objetivo

Os alunos explorarão o conceito de modelos a seguir, comparando modelos tradicionais (como familiares, professores, figuras históricas) com modelos digitais (como influenciadores, streamers ou celebridades online). Através da discussão e do pensamento crítico, os alunos identificarão semelhanças e diferenças entre os dois tipos de modelos a seguir e refletirão sobre como o meio (offline ou online) influencia a forma como os modelos são percebidos e seguidos.

Preparação

- Prepare a **ficha de trabalho: Semelhanças e diferenças entre modelos tradicionais e digitais**, dividida em três seções:
 - Valores comuns a ambos os tipos.
 - Valores específicos dos modelos tradicionais.
 - Valores específicos dos modelos digitais.
- Prepare uma lista de exemplos de valores (por exemplo, bondade, ambição, criatividade, beleza, fama, liderança, responsabilidade).
- Organize os alunos em duplas ou pequenos grupos (2 a 4 alunos).
- Prepare alguns exemplos de modelos tradicionais e digitais para iniciar a discussão (opcional).

Instruções passo a passo

1. Discussão de aquecimento (5 a 7 minutos)

- Comece perguntando aos alunos:
«Quem é uma pessoa que admira na vida real?»
«Quem é alguém que admira online?»
- Escreva alguns exemplos no quadro.
- Apresente brevemente a diferença entre modelos **tradicionais** e **digitais**.

Explique que, embora ambos os tipos possam nos inspirar, a forma como nos influenciam e os valores que promovem podem ser diferentes devido à forma como interagimos com eles.

2. Trabalho em grupo – Comparação (15–20 minutos)

- Divida os alunos em duplas ou pequenos grupos.
- Distribua a **Ficha de Trabalho 1** a cada grupo.

Tarefa:

- Na primeira secção da ficha de trabalho, os alunos listam **5 a 10 valores** ou qualidades que acreditam que os modelos tradicionais e digitais têm em comum.
- Na segunda secção, os alunos listam valores normalmente associados a modelos tradicionais.
- Na terceira secção, eles listam valores frequentemente promovidos por modelos digitais.

Perguntas orientadoras para apoiar os alunos:

- O que faz de alguém um modelo, independentemente de onde o conhecemos?
- Como é que ser famoso online altera o tipo de valores que uma pessoa promove?
- Os modelos tradicionais estão mais ligados à vida real?

Incentive os alunos a discutir as diferenças em termos de **visibilidade**, **acessibilidade**, **autenticidade** e **comercialização** entre figuras tradicionais e digitais.

3. Partilha e reflexão (10 a 15 minutos)

- Cada grupo partilha os seus pontos principais com a turma.
- Resuma no quadro:
 - Valores comuns a ambos os tipos.
 - Características únicas ou riscos dos modelos digitais.

Facilite uma discussão em sala de aula usando perguntas como:

- «Existem valores que esperamos mais dos modelos tradicionais do que dos digitais?»
 - «Acha que é mais fácil tornar-se um modelo digital do que um modelo tradicional? Porquê?»
-

Concluindo a atividade

- Destaque os pontos-chave da aprendizagem:
 - Tanto os modelos tradicionais como os digitais podem inspirar um crescimento positivo — ou promover valores superficiais.
 - A plataforma e o meio moldam a forma como percebemos e seguimos os modelos.
- Reforce a ideia de que ser um modelo a seguir (seja online ou offline) acarreta responsabilidade.

Reflexão final:

«Se pudesse escolher um valor que todos os modelos a seguir deveriam promover, qual seria — e porquê?»

Os alunos podem partilhar brevemente em sala de aula ou escrever a sua escolha nos seus diários ou num post-it.

Acompanhamento

Tarefa

Em casa, os alunos escolhem um modelo tradicional e um modelo digital que admiram.

Eles escrevem um pequeno parágrafo (5 a 7 frases) comparando os valores que cada pessoa promove e refletindo sobre qual deles preferem seguir e porquê.

Incentive os alunos a trazerem os seus parágrafos para a próxima aula para partilha opcional ou uso em uma exposição sobre modelos positivos.

Unidade de Aprendizagem: **MODELOS A SEGUIR**

Atividade 2a1 – **SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE MODELOS TRADICIONAIS E DIGITAIS**

Ficha de Trabalho (para imprimir)

Atividade 2.a.2 – MODELOS DIGITAIS E COMPARAÇÃO SOCIAL

Objetivo

- Ajudar os alunos a refletir sobre como os modelos digitais e influenciadores afetam a autoestima e a autopercepção.
- Conscientizar sobre os processos de comparação social desencadeados por conteúdos online selecionados.
- Incentivar o pensamento crítico sobre as realidades por trás do estilo de vida dos influenciadores.

Preparação

- Configuração tradicional da sala de aula voltada para um ecrã (para visualização de vídeos).
- Espaço flexível para discussão em pequenos grupos após a exibição.
- Selecione ou prepare um vídeo curto e apropriado de influenciadores que mostrem um estilo de vida idealizado (por exemplo, vloggers de viagens, influenciadores de fitness, TikTokers de beleza). Certifique-se de que não seja controverso e seja apropriado para a escola. Escolha influenciadores que atualmente tenham repercussão entre os alunos da sua turma.
Sugestões:
 - Dove Reverse Selfie: O impacto das redes sociais na autoestima das raparigas - <https://www.youtube.com/watch?v=z2T-Rh838GA>
 - Dove Toxic Influence: Mães e filhas enfrentam as redes sociais tóxicas - <https://www.youtube.com/watch?v=sF3iRZtkyAQ&t=1s>
 - Campanha Dove pela beleza real - <https://www.youtube.com/watch?v=wpM499XhMJQ>
- Ficha de trabalho para impressão 1: «Ficha de reflexão sobre comparação social» (uma por aluno).
- Quadro branco ou flipchart e marcadores.
- Em alternativa, use capturas de ecrã ou publicações nas redes sociais se o vídeo não estiver disponível.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** «Hoje vamos explorar como as redes sociais e os modelos digitais podem influenciar a forma como nos vemos a nós próprios e aos outros.»
 - **Ideias-chave a apresentar:**
 - **A comparação social** acontece quando nos comparamos com os outros.
 - Ver apenas os *melhores momentos* da vida de outra pessoa pode fazer-nos sentir insatisfeitos com a nossa própria vida.
 - **Pergunta de aquecimento:**
«Alguma vez viu uma publicação online que o fez desejar que a sua vida fosse mais emocionante ou diferente? O que foi?»
-

2. Exercício prático – Visualização de vídeo e reflexão (20 minutos)

Passo 1: Visualização do vídeo (5 minutos)

- Reproduza o vídeo curto do influenciador.
- Peça aos alunos que simplesmente assistam e anotem os seus sentimentos e reações, sem julgamentos.

Passo 2: Reflexão pessoal (5 minutos)

- Distribua a Ficha de Trabalho 1.
- Os alunos respondem às perguntas de reflexão individualmente:
 - Como este vídeo o fez sentir em relação à tua própria vida?
 - Alguma coisa fez-te sentir-se inspirado, com inveja, excluído, motivado?
 - O que achas que falta no vídeo sobre a vida real?

Passo 3: Discussão em grupo (10 minutos)

- Em pequenos grupos (3 a 5 alunos), discutam:
 - Que emoções o vídeo despertou?
 - Por que os influenciadores costumam mostrar apenas os seus melhores momentos?
 - Como isso pode afetar a maneira como as pessoas se veem?
 - Quais são alguns *desafios da vida real* que geralmente não são mostrados online?
-

3. Reflexão e discussão com toda a turma (10 minutos)

- Facilite uma discussão em grupo usando as seguintes perguntas:
 - «Achas que a vida dos influenciadores é tão perfeita quanto parece online? Porquê ou por que não?»

- «Como podes lembrar-se de que a vida online é muitas vezes apenas um resumo dos melhores momentos?»
- «O que podes fazer quando percebes que estás a comparar a tua vida com a dos outros online?»
- Resuma os principais pontos de aprendizagem:
 - As redes sociais muitas vezes mostram apenas partes selecionadas da vida.
 - Comparar-se a essas imagens selecionadas pode diminuir a autoestima.
 - Estar ciente disso pode proteger a tua saúde mental e incentivar a gratidão pela tua vida real.

Concluindo a atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Os modelos digitais mostram imagens selecionadas e muitas vezes irrealistas das suas vidas.
- A comparação social pode afetar a autoestima e a autopercepção.
- A consciência ajuda a desenvolver uma visão mais saudável e equilibrada de si mesmo.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- «Da próxima vez que virem uma publicação perfeita online, do que se vão lembrar?»

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Uma estratégia que eles poderiam usar para resistir à comparação social negativa.

4. Reforce a lição

Exiba esta mensagem:

«A tua vida é real — não é um resumo dos melhores momentos. Celebra-a.»

Próximos passos opcionais

Trabalho de casa criativo

Os alunos criam um cartaz intitulado «Vida real vs. vida online» mostrando a diferença entre a realidade e as imagens selecionadas nas redes sociais.

Unidade de Aprendizagem: MODELOS a seguir

Atividade 2a2: MODELOS DIGITAIS E COMPARAÇÃO SOCIAL

Ficha de trabalho 1 (para impressão): Folha de reflexão sobre comparação social

Reflete honestamente sobre como as redes sociais influenciam os teus sentimentos em relação a ti mesmo e aos outros.

QUESTÃO	Resposta
Como este vídeo te fez sentir em relação à tua própria vida?	
Alguma coisa te fez sentir inspirado(a), com inveja, excluído(a) ou motivado(a)?	
O que falta neste vídeo sobre a vida real?	
Que emoções o vídeo despertou em ti?	
Porque é que os influenciadores mostram muitas vezes apenas os seus melhores momentos?	
Como é que isso pode afetar a forma como as pessoas se veem a si próprias?	
Quais são alguns desafios da vida real que normalmente não aparecem online?	

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by the European Union

**A tua vida é real — não é um resumo
dos melhores momentos.
Celebra-a.**

Atividade 2.b.1 — DESAFIO VIRAL

Objetivo

- Apresentar aos alunos o fenômeno dos desafios virais e como eles se espalham pelas redes sociais.
- Desenvolver a capacidade dos alunos de distinguir entre desafios virais inofensivos e perigosos.
- Incentivar o pensamento crítico e a responsabilidade pessoal ao interagir com tendências online.
- Promover a discussão sobre a influência dos pares, a assunção de riscos e a cidadania digital.

Preparação

- Organize as mesas para a colaboração em pequenos grupos (3 a 5 alunos por grupo).
- Imprima conjuntos de cartas de correspondência - um para cada grupo. Corte a ficha de trabalho em cartas individuais com os nomes dos desafios e as suas descrições. Prepare envelopes para manter os conjuntos de cartas organizados para cada grupo. Organize os alunos em pequenos grupos de 3 a 5 nas secretárias para promover o trabalho em equipa e a discussão.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- Comece a aula apresentando brevemente o conceito de desafios virais, destacando como eles se espalham nas redes sociais e influenciam a participação dos jovens. Enfatize que, embora alguns desafios sejam divertidos e significativos, outros podem ser prejudiciais ou até mesmo perigosos. Ao explicar os desafios virais, use a descrição do desafio fornecida na descrição teórica de toda a unidade de aprendizagem.
 - **Pergunta de aquecimento:**
«Já viste ou participaste num desafio viral? O que foi?»
-

2. Exercício prático – Comparação de desafios (10 minutos)

Passo 1: Trabalho em grupo

- Explique que os alunos jogarão um jogo de correspondência para conectar os nomes dos desafios virais com as suas descrições. Cada grupo receberá um conjunto de cartões de desafios e descrições correspondentes. O objetivo é emparelhar corretamente cada desafio com a sua descrição e, em seguida, classificar os desafios emparelhados em duas categorias: inofensivos e perigosos. Lembre os alunos de pensar criticamente sobre o impacto potencial de cada desafio na segurança e no bem-estar dos participantes.
- Distribua um conjunto de cartas cortadas a cada grupo. Dê 10 a 15 minutos para os alunos emparelharem os desafios com as suas descrições. Circule pela sala de aula para observar e orientar os grupos se eles tiverem dúvidas. Quando os grupos terminarem os emparelhamentos, peça-lhes para classificar os desafios em duas categorias: inofensivos e perigosos. Peça-lhes para colocarem as cartas em duas pilhas ou criarem duas colunas nas suas secretárias para facilitar a visualização.

Passo 2: Discussão em grupo (15 minutos)

- Peça aos grupos que discutam quais desafios eles já conheciam, quais os surpreenderam e se eles ou alguém que conhecem já participou de algum desses desafios. Se os alunos se sentirem à vontade, convide-os a compartilhar se já participaram de algum desafio viral ou viram outras pessoas a fazer isso. Discuta as razões para participar e os resultados.
- Peça a cada grupo que partilhe os seus resultados de classificação e explique o seu raciocínio para categorizar desafios específicos como inofensivos ou perigosos. Incentive uma discussão mais aprofundada usando as seguintes perguntas:
 - Houve algum desafio que consideravam inofensivo, mas perceberam que poderia ser perigoso após esta atividade?
 - O que influencia as pessoas, especialmente os jovens, a participar de desafios virais?
 - Como as plataformas de redes sociais contribuem para a disseminação desses desafios?

Conclusão da atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Reforce a diferença entre desafios inofensivos e perigosos, enfatizando a importância de tomar decisões informadas.
- Destaque como a pressão dos pares e as tendências das redes sociais podem influenciar o comportamento e incentive os alunos a pensar criticamente antes de participar em desafios virais.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos: «O que vais pensar da próxima vez que vires um desafio viral online?»

Próximos passos opcionais

Tarefa:

Os alunos trabalham em pares para encontrar exemplos de desafios virais positivos (por exemplo, desafios que promovam a gentileza, a saúde ou a criatividade) e preparam uma apresentação oral de 2 minutos ou uma breve descrição escrita. Os exemplos podem incluir:

- O Desafio do Balde de Gelo (conscientização sobre a ELA).
- Desafio #Trashtag (limpeza do ambiente).

ICE BUCKET CHALLENGE

Duas pessoas convencem outra a saltar e depois empurram-lhe as pernas, fazendo com que a pessoa que saltou caia de cabeça.

RENEGADE DANCE CHALLENGE

Estás a ver vídeos ou compilações engraçadas enquanto tentas resistir a rir.

Mulheres partilharam fotografias suas sem maquilhagem para sensibilizar para o cancro da mama.

SKULL- BREAKER CHALLENGE

Indivíduos deitam um balde de água gelada sobre si próprios para sensibilizar e angariar fundos para a esclerose lateral amiotrófica (ELA).

CINNAMON CHALLENGE

TRY NOT TO LAUGH CHALLENGE

Dança viral realizada na plataforma de redes sociais TikTok, em que as pessoas dançam ao som da música Lottery de K Camp.

BIRD BOX CHALLENGE

Consiste em deixar crescer o bigode durante o mês de novembro para sensibilizar para questões de saúde dos homens.

MOVEMBER CHALLENGE

Indivíduos filmam-se a realizar tarefas do dia a dia com os olhos vendados.

PENNY/ OUTLET CHALLENGE

O desafio consiste em conduzir ao ritmo da música Cha Cha Slide de DJ Casper.

Indivíduos tentam engolir uma colher de canela sem beber qualquer líquido.

NO MAKEUP SELFIE CHALLENGE

Colocar carregadores de telemóvel a meio das tomadas e atirar moedas para os pinos expostos para criar faíscas.

CHA CHA SLIDE CHALLENGE

Atividade 2.b.2 – DESAFIO ACEITE? AVALIAR A SEGURANÇA NAS TENDÊNCIAS VIRAIS

Objetivo

- Ensinar aos alunos como avaliar criticamente os desafios virais antes de participar.
- Desenvolver competências de avaliação de riscos e promover comportamentos seguros online.
- Capacitar os alunos para tomarem decisões informadas e resistirem à pressão dos colegas.

Preparação

- Organize mesas para discussões em pequenos grupos (3 a 5 alunos por grupo).
- Folha de exercícios 1 para impressão: «Lista de verificação de segurança para desafios virais» (uma por grupo ou indivíduo).
- Marcadores ou canetas.
- (Opcional) Cartolina para criar «Regras de segurança para desafios online».
- Cartaz ou slide mostrando exemplos de **fatores de risco** a serem considerados (por exemplo, perigo físico, questões legais, impacto emocional, pressão dos colegas). Veja a Folha de trabalho 2.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** «Hoje vamos aprender a pensar cuidadosamente antes de aceitar ou promover um desafio viral. Nem todos os desafios são seguros só porque são populares!»
- **Ideias-chave a apresentar:**
 - **Avaliar** sempre os riscos antes de participar.
 - **A pressão dos colegas** pode fazer com que desafios arriscados pareçam inofensivos.

- **Tomar decisões inteligentes** protegem-te a ti e os outros.
- **Pergunta de aquecimento:**
«Quais são algumas perguntas que deves fazer a ti mesmo antes de fazer algo arriscado online?»

2. Exercício prático – Avaliar desafios (20 minutos)

Passo 1: Organização dos grupos

- Divida os alunos em pequenos grupos (3 a 5 participantes).
- Distribua a Ficha de Trabalho 1 a cada grupo.

Passo 2: Trabalho em grupo (15 minutos)

- Cada grupo irá:
 - Rever os desafios virais na Folha de Exercícios.
 - Para cada desafio, responder às perguntas Lista de Verificação de Segurança:
 - Existe algum perigo físico?
 - Pode causar danos a outras pessoas?
 - Pode causar danos materiais?
 - Isso pode causar-me problemas (com os pais, a escola, a lei)?
 - Estou a fazer isso apenas por causa da pressão dos colegas?
 - Quais são os benefícios e riscos reais?
- Marque cada desafio como **Seguro**, **Inseguro** ou **Precisa de mais informações**.

Sugestões de desafios:

Nome do desafio	Descrição	Tipo
Desafio do Balde de Gelo	Derramar um balde de água gelada sobre si mesmo para aumentar a conscientização sobre a ELA.	Inofensivo
Desafio Mannequin	Ficar imóvel como um manequim enquanto um vídeo é gravado.	Inofensivo
Desafio Planking	Deitar-se como uma prancha em locais incomuns.	Inofensivo (com cautela)
Harlem Shake	Dançar loucamente em grupo ao som de uma música específica.	Inofensivo

Desafio da Tampa da Garrafa	Chutar a tampa de uma garrafa sem a derrubar.	Inofensivo
Desafio Tide Pod	Morder cápsulas de detergente, que são venenosas.	Perigoso
Desafio do Quebra-Crânio	Fazer alguém tropeçar enquanto salta no ar, causando ferimentos.	Perigoso
Desafio do Fogo	Incendiar-se e filmar.	Perigoso
Desafio da Baleia Azul	Um «jogo» perigoso que incentiva a automutilação.	Perigoso
Desafio da Canela	Comer uma colher de canela em um minuto sem beber água, correndo o risco de engasgar.	Perigoso

Passo 3: Decisão em grupo

- Cada grupo cria uma «**Regra de Decisão de Desafio**» simples — uma frase que resume como eles decidirão se aceitarão ou rejeitarão um desafio viral no futuro.

3. Discussão em grupo (10 minutos)

- Convide cada grupo a partilhar:
 - Um desafio que avaliaram.
 - **A sua Regra de Decisão de Desafio.**
- Discuta:
 - «O que foi surpreendente nos riscos que vocês encontraram?»
 - «Por que é mais difícil dizer não quando amigos ou influenciadores encorajam um desafio?»
 - «Como podemos ajudar um amigo a pensar duas vezes antes de fazer algo arriscado?»
- Resuma os principais pontos de aprendizagem:
 - Um desafio nunca vale a pena se causar danos graves.
 - Pensar criticamente antes de agir é um sinal de força, não de fraqueza.

Concluindo a atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Os desafios virais podem trazer riscos ocultos.
- Uma avaliação cuidadosa protege-te a ti e aos outros.
- A sua segurança é mais importante do que a popularidade.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- «O que fariam se se sentissem pressionados a participar num desafio que considerassem inseguro?»

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Um conselho que dariam a um amigo sobre desafios virais.

4. Reforce a mensagem

Exiba esta mensagem:

«Sê inteligente. Mantém-te seguro. Pensa antes de aceitar o desafio.»

Próximos passos opcionais

Trabalho de casa criativo

Os alunos criam um cartaz com o tema «Pense antes de desafiar» com a sua própria regra de segurança.

UNIDADE DE APRENDIZAGEM: MODELOS A SEGUIR

Atividade 2b2: Desafio aceite

Ficha de Trabalho 1 (para imprimir): Lista de Verificação de Segurança para Desafios Virais

Tarefa:

Usa esta lista de verificação para decidir se um desafio viral é seguro para participar. Sê honesto(a) e crítico(a).

Desafio	Existe algum perigo físico?	Poderia magoar outra pessoa?	Poderia danificar alguma propriedade?	Poderia meter-me em problemas?	Estou a fazer isto apenas por pressão dos colegas?	Quais são os reais benefícios e riscos?	Seguro? Perigoso? Preciso de mais informações?
Ice Bucket Challenge							
Mannequin Challenge							
Tide Pod Challenge							
Skull Breaker Challenge							
Fire Challenge							
Blue Whale Challenge							
Cinnamon Challenge							

Regra de Decisão para o Desafio:

This material has been developed within the Erasmus+ project ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by the European Union

**Sê inteligente.
Mantém-te seguro.
Pensa antes de aceitar o desafio**

Atividade 2.b.3 – DESMASCARANDO MITOS SOBRE DESAFIOS VIRAIS E DE INFLUENCIADORES

Objetivo

- Ajudar os alunos a avaliar criticamente as informações sobre influenciadores e desafios virais.
- Ensinar os alunos a identificar mitos, exageros e desinformação.
- Fortalecer o pensamento crítico e as competências de literacia digital dos alunos.

Preparação

- Mesas para colaboração em pequenos grupos (3 a 5 alunos por grupo).
- Ficha de trabalho 1 para impressão: «Desmistificando mitos: verdadeiro ou falso?» (uma por aluno ou grupo).
- Lista preparada de mitos sobre influenciadores: 10–12 afirmações curtas (algumas verdadeiras, outras falsas) relacionadas a influenciadores, vida nas redes sociais e desafios virais.
- Marcadores ou canetas.
- Um slide «**Como identificar um mito**» com dicas (por exemplo, demasiado extremo para ser verdade, sem fonte, apela apenas à emoção, partilhado por colegas sem verificação).

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** «Hoje vamos aprender a identificar mitos sobre influenciadores e desafios virais — e a pensar antes de acreditar ou partilhar informações».
- **Ideias-chave a apresentar:**
 - Nem tudo o que ouvimos sobre influenciadores ou desafios virais é verdade.

- Os mitos podem espalhar-se rapidamente porque são emocionais, chocantes ou engraçados.
 - **Pergunta de aquecimento:**
«Alguma vez acreditaram em algo online que mais tarde se revelou falso ou exagerado?»
-

2. Exercício prático – Jogo de desmistificação de mitos (20 minutos)

Passo 1: Organização dos grupos

- Divida os alunos em pequenos grupos (3 a 5 participantes).
- Distribua a Ficha de Trabalho 1 a cada grupo.

Passo 2: Trabalho em grupo (15 minutos)

- Leia em voz alta as 10 afirmações preparadas ou exiba-as no ecrã.
- Para cada afirmação, os alunos decidem:
 - **Verdadeiro** — Confirmado e verificável.
 - **Falso** — Mito, falso ou exagerado.
- Os grupos registam as suas respostas na Ficha de Trabalho 1.
- Depois de decidirem, cada grupo explica:
 - Por que acharam que era verdadeiro ou falso.
 - Que pistas os ajudaram a tomar a sua decisão.

Respostas corretas:

- **1 A maioria dos influenciadores são especialistas nos desafios que promovem.**
 - Falso – Muitos influenciadores participam ou promovem desafios para ganhar popularidade sem serem especialistas ou compreenderem os riscos.
- **2 Todos os desafios virtuais promovidos por influenciadores são seguros se muitas pessoas participarem.**
 - Falso – Mesmo desafios populares podem ser perigosos ou prejudiciais.
- **3 Deve sempre pesquisar sobre um desafio antes de o tentar, mesmo que o seu influenciador favorito o recomende.**
 - Verdadeiro – É importante avaliar os riscos de qualquer desafio, independentemente de quem o está a promover.
- **4 Alguns desafios virtuais podem causar danos físicos graves ou consequências legais.**
 - Verdadeiro – Certos desafios causaram ferimentos, mortes ou problemas legais para os participantes.
- **5 Os influenciadores podem usar truques como edição ou efeitos especiais para fazer com que os desafios pareçam mais fáceis ou seguros do que realmente são.**
 - Verdadeiro – Muitos influenciadores editam o seu conteúdo, o que pode induzir os espectadores em erro quanto à dificuldade ou aos riscos envolvidos nos desafios.
- **6 Não há problema em ignorar um desafio, mesmo que todos os outros o estejam a fazer.**
 - Verdadeiro – É sempre importante priorizar a sua segurança e bem-estar em vez de se adequar às tendências ou desafios.

- **7 Alguns influenciadores promovem desafios porque são pagos por empresas para o fazer.**
 - Verdadeiro – Os influenciadores costumam colaborar com marcas ou empresas e são pagos para promover determinados desafios ou produtos.
- **8 É fácil perceber quando um desafio é perigoso apenas assistindo a um vídeo online.**
 - Falso – Muitos perigos podem não ser óbvios num vídeo, como riscos físicos ocultos ou pressão social.
- **9 A pressão dos pares, seja de influenciadores ou amigos, pode fazer com que as pessoas sintam que precisam de participar num desafio, mesmo que não tenham a certeza.**
 - Verdadeiro – A pressão social pode tornar difícil para as pessoas recusarem participar de desafios, mesmo quando acham que pode não ser uma boa ideia.
- **10 Alguns desafios são especificamente concebidos para incentivar a bondade ou ações positivas.**
 - Verdadeiro – Existem muitos desafios positivos, como aqueles que promovem caridade ou serviço comunitário.

3. Discussão em grupo (10 minutos)

- Convide cada grupo a partilhar:
 - Um mito que acharam surpreendente.
 - Uma pista que utilizaram para identificar um mito.
- Use perguntas para estimular a discussão:
 - «Por que acham que histórias falsas ou exageradas se espalham tão facilmente?»
 - «O que pode fazer quando ouve algo chocante ou extremo online?»
 - «Como pode verificar se uma história sobre uma tendência viral é verdadeira?»
- Resuma os pontos principais:
 - Sejam sempre céticos em relação a histórias extremas, emocionais ou partilhadas por colegas.
 - Verifiquem os factos antes de acreditar ou espalhar informações.

Conclusão da atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Os mitos sobre influenciadores e desafios virais espalham-se rapidamente, mas podemos aprender a identificá-los.
- O pensamento crítico e a verificação dos factos ajudam a proteger a nós próprios e aos outros.
- Ter cuidado antes de partilhar informações online faz parte de ser um cidadão digital responsável.

2. Reflexão pessoal

Pergunte aos alunos individualmente:

- «O que farás de diferente da próxima vez que ouvires uma história chocante online?»

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Uma estratégia que recomendariam para identificar mitos online.

4. Reforce a lição

Exiba esta mensagem:

«*Pensa duas vezes. Partilha com sabedoria.*»

Próximos passos opcionais

Trabalho de casa criativo

Os alunos criam um meme ou cartaz com uma «Dica para desmascarar mitos» para identificar notícias falsas ou histórias exageradas de influenciadores.

Unidade de Aprendizagem: MODELOS A SEGUIR

Atividade 2b3: DEBUNKING INFLUENCER AND VIRAL CHALLENGES MYTHS

Ficha de Trabalho 1 (para imprimir): Desmistificando Mitos: Verdadeiro ou Falso

Tarefa:

Decide se cada afirmação é verdadeira ou falsa. Escreve uma pista ou razão que te tenha ajudado a tomar a decisão.

Declaração	V	F	Declaração	V	F
A maioria dos influenciadores é especialista nos desafios que promovem.			É aceitável não participar num desafio, mesmo que toda a gente o esteja a fazer.		
Todos os desafios virtuais promovidos por influenciadores são seguros se muitas pessoas participarem.			Alguns influenciadores promovem desafios porque são pagos por empresas para o fazer.		
Deves sempre pesquisar sobre um desafio antes de o tentar, mesmo que o teu influenciador favorito o recomende.			É fácil perceber quando um desafio é perigoso apenas ao ver um vídeo online.		
Alguns desafios virtuais podem causar danos físicos graves ou consequências legais.			A pressão de pares, vinda de influenciadores ou amigos, pode fazer as pessoas sentirem que precisam participar num desafio, mesmo que não tenham a certeza.		
Os influenciadores podem usar truques como edição ou efeitos especiais para fazer os desafios parecerem mais fáceis ou seguros do que realmente são.			Alguns desafios são especificamente criados para incentivar a bondade ou ações positivas.		

**Pensa duas vezes.
Partilha com sabedoria.**

www.socialmediakids.eu

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP